

Datendokumentation und Archivierung audiovisueller Sprachdaten

Felix Rau (Universität zu Köln)

Im Videobeitrag „Datendokumentation und Archivierung audiovisueller Sprachdaten“ werden neueste Best Practices bei der Dokumentation von audiovisuellen Daten präsentiert. Wir geben praktische Anleitungen und Tipps zur Erstellung von Metadaten für audio-visuelle Sprachdaten, die ein FAIRes Forschungsdatenmanagement ermöglichen. Das Video präsentiert die Grundprinzipien für interoperable Metadaten, die die Findbarkeit und Wiederverwertbarkeit der Forschungsdaten ermöglichen. Das Video adressiert diese Aspekte auf einer allgemeinen Ebene und gibt Tipps, wie Daten für verschiedene Repositorien und Archive aufbereitet werden können. Der Videobeitrag „Datendokumentation und Archivierung audiovisueller Sprachdaten“ entsteht im Rahmen von „Hands on Research Data. Eine Workshopreihe der AG Datenzentren zur Transparenz und Dokumentation von Forschungsdaten“. Im Rahmen der Workshopreihe „Hands on Research Data“ werden außerdem Beiträge von Marina Lemaire, Katrin Moeller, Julien Raemy, Lukas Rosenthaler, Vera Chiquet und Hanna Hedeland angeboten.

Beitrag im Rahmen von Hands on Research Data. Eine Workshopreihe der AG Datenzentren zur Transparenz und Dokumentation von Forschungsdaten

Anm.: Die vDHD 2021 ist eine durch die Community des Verbandes Digital Humanities im deutschsprachigen Raum organisierte virtuelle Konferenz. Die Abstracts haben kein Peer-Review-Verfahren durchlaufen.